

**ПЕКАН ЁНҒОҒИ (CARYA ILLINOINENSIS (WANGENH) K.KOCH.ORTH.VAR)
КЎЧАТЛАРИНИНГ ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИГА МАЪДАНЛИ ЎҒИТЛАРИНИНГ
ТАЪСИРИ**

¹Т.Р.Зиётов ²Б.Х.Мамутов ³Ж.Ўринов

Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти

E-mail: ziyotovturaxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10078786>

***Аннотация.** Ушбу мақолада Тошкент вилояти шароитида танланган pekan экошкаллари кўчатларини етиштиришида маъданли ўғит меъёрларининг кўчат ўсишига таъсири бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Олинган натижалардан маълум бўлдики, тажрибада синалган маъданли ўғитнинг $N_{90}P_{60}K_{60}$ ҳамда $N_{120}P_{180}K_{90}$ меъёрлари pekan кўчатларининг бўйига йиллик ўсишини назорат-ўғитсиз вариантга нисбатан 16-17%га, кўчатларнинг энг юқори биомассани эса ўғитнинг $N_{90}P_{60}K_{60}$ меъёри таъминлаб, ўғитнинг кам $N_{60}P_{30}K_{60}$ ва оширилган $N_{120}P_{90}K_{60}$ меъёрларига нисбатан 1,1-1,2 баробарга оширди.*

***Калим сўзлар:** Пекан, маъданли ўғитлар, уруғкўчат, илдиз, барг, поя, баргюзаси, ўсишига таъсири, барглар сони, модел ўсимлик.*

***Аннотация.** В данной статье приведены результаты исследований по влиянию разных доз минеральных удобрений на рост и развития двухлетних саженцев пекана в условиях Ташкентского области. Из опытов установлено, что применение минеральных удобрений в нормах $N_{90}P_{60}K_{60}$ $N_{120}P_{180}K_{90}$ значительно превышало рост саженцев в высоту в более чем, контролю на 16-17%, и а наибольшая биомасса сеянцев обеспечивалась нормой удобрения $N_{90}P_{60}K_{60}$ и увеличивалась в 1,1-1,2 раза по сравнению с низкой нормой удобрения $N_{60}P_{30}K_{60}$ и повышенной $N_{120}P_{90}K_{60}$.*

***Ключевые слова:** Пекан, минеральные удобрения, саженцы, корни, листья, стебли, листья, влияние на рост, количество листьев, модель растения.*

***Кириш.** Бугунги кунда дунёнинг кўплаб давлатларида аҳолини йил давомида озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда бир қатор қийинчиликлар кузатилмоқда*

Бунинг сабаби, иқлим ўзгаришлари, она-табиатнинг ҳар-хил химикатлар билан ифлосланиши, тупроқ унумдорлигининг пасайиб кетиши, техниканинг ҳаддан зиёд кўпайиши ҳамда инсонларнинг табиатга кам эътиборли эканлигидир

Мамлакатимизда эса аҳолини тўйимли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, истеъмолчилар талабини маҳаллий шароитда етиштирилган ёнғоқмева маҳсулотлари ҳисобига тўла қондириш ҳамда экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш масалаларига алоҳида катта эътибор қаратилмоқда ва янгидан-янги ҳамда истиқболли нав намуналари мавжуд мевали экинларни ўрганиш ва уларнинг энг сифатли, серҳосил, касаллик ва зараркунандаларга чидамли бозоргир навларини ишлаб чиқаришга тавсия қилиш долзарб аҳамият касб этади [3].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 октябрдаги ПҚ-4850-сон “Ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги қарорининг 2-иловасида Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилларда ривожлантириш концепциясини 2020-2022 йилларда амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси”нинг 54-бандида ўрмон фонди майдонларида тарқалган ёввойи ва маданий холдаги ёнғоқмевали (писта, бодом, грек ёнғоғи, фундук, pekan ва

бошқалар) ўсимликларнинг генетик ресурсларини ўрганиш, сақлаш ва биохилма-хиллигини кўпайтириш бўйича ўрганишлар илмий изланишлар олиб бориш белгилаб ўтилган [1].

Ёнғоқмевали дарахтлар тоғолди майдонларида тупроқ унумдорлигини ошириш, эрозияни олдини олиш, экологияни яхшилаш, микроклим хосил қилиш, сел оқимларининг салбий тасирларини камайтириш каби муҳим вазифаларни бажаради [3].

Тадқиқотларимиз давомида илк бора Тошкент вилояти шароитида танланган пекан ёнғоғи (*Carya illinoensis (Wangenh) K.Koch.orth.var*) шакллари кўчатларини етиштиришда маъданли ўғит меъёрларининг таъсири ўрганилди.

Тадқиқот услубияти. Дала тажрибалари Тошкент вилояти Охангарон давлат ўрмон хўжалигининг денгиз саткидан 800-1000 метр баландликда жами 0,06 га майдонида типик бўз тупроқ шароитида олиб борилди. Кўчатхона шароитида тупроқларнинг гумус билан таъминланганлик даражаси 1,51-1,82%ни ташкил этиб, тупроқ қатламларига қараб пасайиб боради. Худуднинг иқлим шароити кескин ўзгарувчанг (континентал) шароитга эга, асосан юқори ҳаво ҳарорати билан ажралиб турадиган Турон вилоятига киради [6].

Тадқиқот майдони ўзининг йиллик, ойлик ва суткалик ҳаво ҳароратининг ўзгариб туриши билан ажралиб туради. Масалан, максимал ҳаво ҳарорати июл ойида (+37,40) кузатилса, минимал ҳарорат (- 25) жуда кам ҳолларда (ҳар 20-30 йилда бир мартаба) декабрь-январь ойларида кузатилади. Йиллик ёғингарчилик миқдори ўртача 760 мм ни ташкил этади. Кўп йиллик маълумотлар бўйича айрим йилларда уларнинг миқдори 1245 мм (1953 йилда) дан 454 мм (1955 й)га ўзгарган. Ёғингарчилик бир хил тарқалмайди [6].

Пекан кўчатларига маъданли ўғит меъёрларини таъсири аниқлаш бўйича дала тажрибалари А. Доспеховнинг умумқабул қилинган “Методика полевого опыта (с основами статической обработки результатов исследований)” услублари, маъданли ўғитларни қўллаш тажрибалари В.Н.Ефимов, В.С.Победов ва бошқаларнинг “Система удобрения” ҳамда “Справочник по применению минеральных удобрений в лесном хозяйстве” усуллари ёрдамида амалга оширилди [7,10,11]. Бунда маъданли ўғитнинг қўйидаги меъёрлари синовдан ўтказилди:

1-вариант: Назорат – ўғитсиз; **2-вариант:** N₆₀P₃₀K₆₀; **3-вариант:** N₉₀P₆₀K₆₀; **4-вариант:** N₁₂₀P₉₀K₆₀.

Маъданли ўғитларнинг кўчат ўсишига таъсири ўсимликларнинг ойлар бўйича ўсиши динамикаси биометрик ўлчаш Г.Н.Зайцевнинг “Методика биометрических расчетов” умум қабул қилинган усуллари ёрдамида аниқланиб борилди [8].

Маъданли ўғитларнинг кўчат биомассаси ва илдиз тизимининг ривожланишига таъсири “Ўрмон тупроқшунослиги ва агрохимё” лаборатория шароитида барг юзаси ва сони катакчали ўлчов қоғозида, илдизларнинг ривожланиши эса М.И. Калининнинг “Корневедение” услуби бўйича ўрганилди [9].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Маъданли ўғит меъёрларининг пекан кўчатларининг ўсишига таъсири бўйича тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, пекан кўчатларининг бўйига жадал ўсиши маъданли ўғит меъёрларига боғлиқ ҳолда бўлиши аниқланди (1-жадвал).

Бунда кўчатларнинг бўйига сезилари даражада жадал ўсиши маъданли ўғитнинг кичик N₆₀P₃₀K₆₀ меъёрларида бошланиб, ўғит меъёрлари ошириш билан кўчатларнинг йиллик ўсиш кўрсаткичи назорат – ўғитсиз вариантга нисбатан 9-17%гача ошиб бориши кузатилди.

Тажрибада синалган маъданли ўғит меъёрлари орасида пекан кўчатларнинг бўйига жадал ўсиши бўйича энг юқори натижа маъданли ўғитнинг N₉₀P₆₀K₆₀ ҳамда N₁₂₀P₁₈₀K₉₀ меъёрларида аниқланиб, бунда кўчатларнинг йиллик ўсиши мос равишда ни ташкил этди.

Бу эса кўчатларнинг бўйига йиллик ўсишини назорат-ўғитсиз вариантга нисбатан 16-17%га ошириб, вариантлар орасида юқори фарқ (t₁₋₄=37,0)ни таъминлади. Ўғит меъёрларини қўллаш бўйича вариант натижаларини ўз ора солиштирилганда ўғитнинг кичик N₆₀P₃₀K₆₀ меъёрида кўчатларнинг йиллик ўсиши ўғитнинг оширилган N₉₀P₆₀K₆₀ ҳамда N₁₂₀P₁₈₀K₉₀ меъёрларига нисбатан мос равишда 8-7 см га паст натижани кўрсатиб, вариантлар орасида сезиларли фарқ (t₁₋₄=9,1) билан ажралиб турди.

1-жадвал. Тошкент вилояти Охангарон давлат ўрмон хўжалиги кўчатхона шароитида пекан кўчатларининг бўйига ўсишига маъданли ўғит меъёрларининг таъсири, см

Тажриба вариантлари	Вегетация бошида кўчатлари бўйи (h), см		Вегетация якунидаги кўчатлар бўйи (h), см		Йиллик ўсиши, см	Назоратга нисбатан ўсиш кўрсаткичи, %	Вариантлар орасидаги энг кичик фарқ, t _{st}
	M±m	%	M±m	P%			
Назорат (Ўғитсиз)	52,0±0,50	1,0	74,5±0,22	0,3	22,5	100	t ₁₋₄ ≤ 37,0
N ₆₀ P ₃₀ K ₆₀	57,0±0,40	0,7	81,7±0,52	0,6	24,7	109	t ₂₋₄ ≤ 9,1
N ₉₀ P ₆₀ K ₆₀	57,5±0,45	0,8	87,6±0,32	0,4	30,1	117	t ₃₋₄ ≥ 1,1
N ₁₂₀ P ₁₈₀ K ₉₀	56,7±0,46	0,8	87,1±0,29	0,3	30,4	116	-

2-жадвал. Тошкент вилояти Охангарон давлат ўрмон хўжалиги кўчатхона шароитида етиштирилган пекан кўчатларининг тана йўғонлигига ўсишига маъданли ўғит меъёрларининг таъсири, см

Тажриба вариантлари	Вегетация бошида кўчатлари бўйи (d), см		Вегетация якунидаги кўчатлар бўйи (d), см		Йиллик ўсиши, см
	M±m	P%	M±m	P%	
Назорат (Ўғитсиз)	0,7±0,01	0,7	0,9±0,01	0,6	0,2
N ₆₀ P ₃₀ K ₆₀	0,7±0,01	0,7	0,9±0,01	0,6	0,2
N ₉₀ P ₆₀ K ₆₀	0,7±0,01	0,7	0,9±0,01	0,6	0,2
N ₁₂₀ P ₁₈₀ K ₉₀	0,7±0,01	0,7	0,9±0,01	0,6	0,2

Маъданли ўғитнинг оширилган N₉₀P₆₀K₆₀ ҳамда N₁₂₀P₁₈₀K₉₀ меъёрларида кўчатларнинг йиллик ўсиши бир хил натижани кўрсатиб, вариантлар натижалари орасида сезиларли фарқ (t₁₋₄=1,1) аниқланмади. Ўғит меъёрини N₁₂₀P₁₈₀K₉₀ га ошириш кўчатларнинг йиллик ўсишини N₉₀P₆₀K₆₀га нисбатан қисман пасайишига сабаб бўлди.

Маъданли ўғит меъёрларининг пекан кўчатлари тана йўғонлигига ўсишига сезиларли даражада таъсир кўрсатмади. Тажриба натижалари бўйича 2-чи жадвалдан кўриб турибдики, тажрибанинг барча вариантларида кўчатларнинг тана йўғонлигига йиллик ўсиши бир хил натижани, яъни 0,2 см таъминлаши аниқланди.

Шу билан бир қаторда тажрибада қўлланилган маъданли ўғит меъёрларининг пекан кўчатлар биомассасининг ошишига таъсири ўрганилди. Тажрибадан маълум бўлдики, ўғит меъёрларини ошириб бориш билан кўчатларнинг биомасса кўрсаткичлари ҳам назорат-ўғитсиз вариантларга нисбатан сезиларли даражада ошиб бориши аниқланди.

Бунда кўчатларда барг сони, барг сатқи, ўқ ва ён илдизларинининг ривожланиши бўйича энг юқори натижани ўғитнинг $N_{90}P_{60}K_{60}$ ҳамда $N_{120}P_{180}K_{90}$ таъминлади.

Тажрибанинг 3-жадвали шуни кўрсатдики, ушбу вариантлар кўчатларда барг сонини назорат-ўғитсиз вариантга нисбатан мос равишда 6-7 донага, ўқ илдизлар узунлигини 10-16 см, ён илдизлар узунлигини 89,6-96,3 см, барг сатхини эса 10-21 см га ошириши аниқланди.

Ўғит меъёрларини қўллаш бўйича вариант натижаларини ўз ора солиштирилганда ўғитнинг кичик $N_{60}P_{30}K_{60}$ меъёрида кўчатларда барглар барг сони, барг сатқи, ўқ ва ён илдизларинининг ривожланиши ўғитнинг оширилган $N_{90}P_{60}K_{60}$ ва $N_{120}P_{180}K_{90}$ меъёрларига нисбатан 1,3-1,5 баробарга паст натижани кўрсатган бўлса, $N_{90}P_{60}K_{60}$ ва $N_{120}P_{180}K_{90}$ меъёрларида барг сони бўйича натижалар орасида сезиларли фарқ аниқланмади.

Кўчатларда энг узун ўқ ва ён илдизлар ҳамда барг юзасининг ривожланишини ўғитнинг $N_{90}P_{60}K_{60}$ меъёри таъминлаб, ўғитнинг кам $N_{60}P_{30}K_{60}$ ва оширилган $N_{120}P_{90}K_{60}$ меъёрларига нисбатан 1,1-1,2 баробарга устун натижа билан ажралиб турди.

1-Расм. Маъданли ўғитлар таъсирида пекан кўчатлари барглари ва илдиз тизимининг ривожланиши

3-жадвал. Тошкент вилояти Охангарон давлат ўрмон хўжалиги кўчатхона шароитида маъданли ўғит меъёрларининг пекан кўчатларининг биомассаси ва илдиз ривожланишига таъсири

Вариантлар	барглар сони, дона	ўқ илдиз узунлиги, см	ён сўрувчи илдизлар узунлиги, см	баргнинг юзаси, см ²
Назорат-Ўғитсиз	13	30	121	26,50
N ₆₀ P ₃₀ K ₆₀	14	29	204,6	54,75
N ₉₀ P ₆₀ K ₆₀	19	46	217,3	47,50
N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	20	40	210,6	36,50

Хулосалар: Олинган тадқиқот натижалардан шундай хулосага келиш мумкинки, маъданли ўғит меъёрларини ошириб бориш пекан кўчатларининг бўйига ўсиб ривожланиши ва кўчат биомассасини ошишига юқори таъсир кўрсатади.

Бунда, кўчатларнинг бўйига ўсишига энг юқори натижани N₉₀P₆₀K₆₀ ва N₁₂₀P₁₈₀K₉₀ меъёрлари таъминлаб, назорат вариантга нисбатан 16-17%гача оширади.

Шунингдек, маъданли ўғитнинг ушбу меъёрлари барглар сонини назорат ва ўғитнинг кам N₆₀P₃₀K₆₀ меъёрларига нисбатан 6-7 донага, ўқ илдизлар узунлигини 10-16 см, ён илдизлар узунлигини 89,6-96,3 см, барг сатхини эса 10-21 см га ошишини таъминлайди.

Кўчатларнинг бўйига ўсишига N₉₀P₆₀K₆₀ ҳамда N₁₂₀P₁₈₀K₉₀ меъёрлари бир натижани кўрсатганлиги ҳамда вариантлар орасида сезиларли фарқ ($t_{1-4}=1,1$) аниқланмаганлиги сабабли, ишлаб чиқариш амалиётида пекан кўчатларини етиштириш ишларига маъданли ўғитнинг N₉₀P₆₀K₆₀ меъёрларини қўллаш тавсия этилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 октябрдаги ПҚ-4850-сон Ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида қарори.
2. Ворлей Рай Э, Муллиникс Вен Ж., Характеристика сортов пекана., манба Res Bull.426.1997. стр.1-27.
3. Ровский М. Грек ёнғоғи ва пекан. –Тошкент. –“Меҳнат”. -1954.
4. Самани Зоҳраб ва бошқалар. Простой подход к схемам полива пекана., манба Agr. Water. Manag. 2011, т98, стр.661-664
5. Усмонов А.У. Дендрология Тошкент Ўқитувчи 1974 й 129-130.б.
6. Ханазаров.А.А. Қайимов. А.К. Лесные ресурсы Узбекистана Ташкент 1993 г. С 29-30 с.
7. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов // - М.: Агропромиздат, 1985. – С. 351.
8. Зайцев, Г.Н. Математическая статистика в экспериментальной ботанике / Г.Н. Зайцев. – М.: Наука, 1984. - 242 с.

9. Калинин, М.И. Корневедение. Учебное пособие / М. И. Калинин. – М.: Экология, 1991. – С. 173.
10. Ефимов В.Н. Система удобрения: Учебник// В.Н.Ефимов, И.Н.Донских, В.П.Царенко: КолосС, 2002. –с 150;
11. Победов В.С., Шиманский П.С. и др. Справочник по применению минеральных удобрений в лесном хозяйстве. Изд-во «Лесная промышленность», Москва, 1977 с. 62-75.
12. Tulayev D.B., Xamrayev X.F. Grek yong‘og‘ining tabiiy tarqalishini o‘rganish. “O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi” jurnali. – Toshkent, 2021. - № 2 (86/2). – B. 166-169
13. Tulayev D.B., Qayimov A. G‘arbiy Tyan-Shan tog‘ tizmasida (Juglans regia) yong‘og‘ining keng tarqalishini bioiqlimiy modellashtirish. STEP conference Scientific online (September 2022). – Tashkent, Uzbekistan, 2022. – Part 3. – P. 84-87
14. www.vestsroi.ru
15. www.websad.ru/fotobase.php
16. <http://www.hunar.uz/uymakorlik-jihozlari/32-yogoch-materiallar.html>
17. <http://woe.uz/uz/index.php>